

GEPATOPROTEKTOR TA'SIRLI "GEP0" НИИВС TABLETKASINI TEXNOLOGIYASI

Urinboyeva Sh.A.

Dots. f.f.n Tadjiyeva A.Dj

Toshkent farmatsevtika instituti,

shahrizodasattarova11@gmail.com, Tel: +998 50 222 28 14

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19017261>

Kirish: Hozirgi kunda tibbiyot amaliyotida yuqori samaraga ega bo'lgan jigar kasalliklariga qarshi ta'sir ko'rsatadigan dori vositasining texnologiyasini ishlab chiqish amaliy axamiyatga egadir. Shuni hisobga olgan holda Makkajo'xori popugi quruq ekstrakti, Na'matak mevasi quruq ekstrakti, Kurkuma ildizpoya quruq ekstrakti, Rastaropsha mevasi quruq ekstraktidan olingan Gepo" НИИВС tabletkasi jigar hujayralarini zararli omillar ta'siriga chidamliligini oshirishi, gepoprotektor funktsiyalarini faollashtirishi, metabolik jarayonlarning faolligini oshirishi va uning funktsional holatini yaxshilashi bilan alohida diqqatga sazovordir.

Tadqiqotning maqsadi: Xozirgi kunda kelib chiqishi tabiiy bo'lgan dori vositalariga ehtiyoj oshganligi sababli, Gepo" НИИВС tabletkasi texnologiyasini ishlab chiqish ishning asosiy maqsadi etib belgilandi.

Natija: Adabiyotlar Pubmed va Sciencedirect plarmorfalaridan foydalangan holda yig'ildi va o'simliklardan olingan quruq ekstrakt olish bosqichlari va tabletkada dori shakliga keltirish usullari o'rganildi va olingan tabletkaning gepoprotektor xususiyati va jigar va o't kasalliklariga qarshi faolliigi o'rganildi.

Na'matak mevasi quruq ekstrakti. Na'matak mevasi tarkibida juda ko'p miqdorda C vitamin mavjud .Tarkibida askorbin kislotasi, karotin, B2, P, K guruhi vitaminlari va flavanoidlar, organik kislotalar oshlovchi moddalar, qand, pektin saqlaydi. Na'matak quruq ekstrakti organizm immunitetini oshiruvchi, oksalat va urat toshlarini erituvchi va maydalovchi ta'sir qiladi.

Rastaropsha mevasi ekstrakti. Rastaropsha mevasi tarkibida juda ko'p miqdorda silibin mavjud. Tarkibida silibin, silidianin, silikristin, yog'li moylar, oqsillar flavonoidlar, E vitamini saqlaydi. Rastaropsha quruq ekstrakti gepatit, jigar yog'lanishi jigar sirrozi, dorilar yoki spirt bilan zaharlanish, safro ajralib chiqishini buzilishlari kabi kasalliklarda gepoprotektor vazifasini bajaradi.

Kurkuma ildizpoya quruq ekstrakti. Kurkuma quruq ekstrakti faol moddasi kurkumin, demetoksikurkumin, bisdemetoksikurkumin mavjud. Tarkibida efir moylari, kraxmal, oqsillar mineral saqlaydi. Kurkuma quruq ekstrakti yallig'lanishga qarshi, antioksidant, safro haydovchi, jigar faoliyatini yaxshilovchi, antiseptik ta'sir ko'rsatadi hamda ovqat hazm qilish buzulishlari, jigar va o't yo'llari kasalliklari, yallig'lanish kasalliklarida ham foydalaniladi.

Makkajo'xori popugi quruq ekstrakti. Makkajo'xori quruq ekstrakti tarkibida flavonoidlar, saponinlar, vitamin K, askorbin kislotasi, efir moylri, organik kislotalar, shilliq moddalar saqlaydi.Makkajo'xori popugi quruq ekstrakti siydik haydovchi, safro haydovchi, yallig'lanishga qarshi, qon ivishini yaxshilovchi ta'sirga ega shuningdek, buyrak kasalliklari, siydik yo'li yallig'lanishi o't yo'llari kasalliklarida ham qo'llaniladi.

Xulosa: Gepo" НИИВС tabletkasi o'zining jigar va o't yo'llari kasalliklarida gepoprotektor ta'siriga ega va shu kasalliklarga qarshi ta'sir ko'rsatishi va profilaktik maqsadda foydalanish

mumkin bo’ladi. Ushbu o’simliklardan nafaqat ekstrakt, balki yig’ma choy, kapsula ham olish mumkin.